

ДИСПЕПСИЯ КАСАЛИГИГА ЧАЛИНГАН БУЗОҚЛАРНИ ОЗИҚЛАНТИРИШ ВА ОЗУҚА САРФИ

Болтаев А.Х.

Тошкент давлат аграр университети, Умумий зоотехния ва ветеринария кафедраси
Қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11484245>

Аннотация. Мазкур мақолада сугир оғиз сутидан олинган лактоглобулин препаратини диспепсия касаллигига чалинган бузоқларни даволаш бўйича синов натижалари, бузоқларни озиқлантиришдаги аҳамияти бўйича илмий-тадқиқот натижалари келтирилган.

Аннотация. В статье представлены результаты испытаний препарата лактоглобулина полученного из молозиво коров, для лечения телят страдающих диспепсией, и результаты научных исследований о его значении в кормлении телят.

Annotation. The article reveals the results of tests of the lactoglobulin preparation obtained from the colostrum of cows for the treatment of calves suffering from dyspepsia, as well as the results of scientific research on its importance in feeding calves.

Калим сўзлар: оғиз сути, биологик фаол препарат, иммунитет, антитела, диспепсия, озиқлантириш, иммун тизими, ҳимоя функцияси, моддалар алмашинуви.

Кириш. Сўнгги йилларда республикамиздаги қорамолчиликка ихтисослашган ширкат ва фермер хўжаликларидан кенг миқёсда олиб борилаётган чора-тадбирларга қарамадан олинаётган ёш бузоқларнинг нобуд бўлиши 7-10% ни ташкил этмоқда. Ушбу нобуд бўлишнинг 3/4 қисми бузоқлар ҳаётининг дастлабки 10 кун мобайнида ёки оғиз сути ичиш даврига тўғри келмоқда. Янги туғилган бузоқларнинг турли касалликларга чалиниш ва нобуд бўлиш сабабларидан бири, улар қони таркибида махсус антителаларни етарли даражада мавжуд эмаслиги ва уларнинг организмда турли инфекцияларга қарши курашувчи иммунитетнинг шаклланмаганлигидадир. Янги туғилган бузоқ организмда илк бор иммунитет оғиз сути орқали ҳосил бўлади. Оғиз сути антителаларга бой бўлган манбалардан бири бўлиб, ушбу антителалар оғиз сутини ичиш даврида бузоқларнинг ингичка ичагида сўрилиб қон таркибига ўтади ва шу тариқа оксил иммунитетлари пайдо бўлганга қадар танада 2-3 ҳафталик суст (пассив) иммунитет вужудга келади.

Материал ва методлар. Илмий-тадқиқот ишлари 2000-2001 йилларда Тошкент вилоятининг Қибрай туманидаги Ўзбекистон чорвачилик илмий-тадқиқот институтининг “Қизил шалола” тажриба хўжалигида олиб борилган.

Тадқиқот натижалари. Ўзбекистоннинг иссиқ иқлим шароитида янги туғилган бузоқларни озиқлантириш ва сақлаш шароити, хўжаликда зоотехния, ветеринария ҳамда санитария қоидаларини бузилиши натижасида ёш бузоқларда диспепсия - ичак яллиғланиши касаллиги учраб туради. Ушбу касаллик оқибатида янги туғилган бузоқлардан 7-10% гача нобуд бўлиши, қолганларининг ўсиш ва ривожланиши соғлом бузоқларга нисбатан ортда қолиши кузатилади. Шундан келиб чиққан ҳолда диспепсия касаллигига қарши янги туғилган бузоқларларда иммун тизимини ҳамда уларнинг ҳаётчанлигини ошириш мақсадида “Ўзфармсанот” ДАК қошидаги “Ўзбиофарм” ОТАЖ илмий ходимлари билан ҳамкорликда лактоглобулин биологик фаол препарати ишлаб

чиқарилди ва Ўзбекистон чорвачилик илмий-тадқиқот институтининг “Қизил шалола” тажриба хўжалигида синаб кўрилди.

Лактоглобулин биологик фаол препаратини синаб кўриш мақсадида 3 гуруҳ бузоқлар ажратилиб, соғлом бузоқлардан назорат гуруҳи, диспепсия билан касалланган бузоқлардан I ва II тажриба гуруҳлари ташкил қилинди. I тажриба гуруҳдагилар хўжаликда қабул қилинган усуллар ёрдамида (прибиотиклар), II-тажриба гуруҳидаги бузоқлар лактоглобулин препарати билан 2 мл/кг меъёрида эмлаш орқали даволанди. Улар бир хил озиқлантириш хили ва меъёрида ҳамда сақлаш шароитида парвариш қилинди.

Тажрибадаги соғлом ва касалликка чалинган даволанган бузоқларга сарфланган озуқалар 1-жадвалда келтирилди.

Жадвал маълумотларига кўра, назорат гуруҳи бузоқлари I тажриба гуруҳига нисбатан озуқа бирлиги 44,9 кг ни, алмашинувчи энергияни 577,1 МДж, қуруқ моддани 69,4 кг, ҳазмланувчи протеинни 5,5 кг, клетчаткани 16,1кг, азотсиз экстрактив моддаларни 27,0 кг, кальцийни 1,28 кг, фосфорни 0,13 кг га кўп истеъмол қилган бўлса, II тажриба гуруҳи бузоқларида бу кўрсаткичлар I тажриба гуруҳидагиларга нисбатан 20,6 озуқа бирлигига, 258 МДж алмашинувчи энергия, 31,1 кг қуруқ модда, 2,6 кг ҳазмланувчи протеин, 1,3 кг ёғ, 6,5 кг клетчатка, 11,7 кг азотсиз экстрактив моддалар, 0,3 кг кальций ва 0,05 кг фосфорга кўп. Назорат гуруҳидаги соғлом бузоқлар 6 ой мобайнида тенгдошлари I ва II тажриба гуруҳига нисбатан барча кўрсаткичлари бўйича устунликка эга бўлди.

1 жадвал. Тажриба гуруҳларидаги бузоқларнинг 6 ойлик ўсиш давридаги озуқа сарфи, кг

Озуқалар	Гуруҳлар		
	Назорат	I тажриба	II тажриба
Ёғли сут	350	350	350
Беда пичани	149,1	130,6	147,2
Силос	176,4	152,4	170,3
Кўк беда	1000	822,5	897
Омихта-ем	192	192	192
Озуқа бирлиги	529,9	485	509,3
Алмашинувчи энергия, МДж	6144,6	5567,5	5886,6
Қуруқ модда	647,5	578,1	616,4
Ҳазмланувчи протеин	63,9	58,4	61,3
Ёғ	35,9	33,4	34,6
Клетчатка	121,8	105,7	115,3
АЭМ	290,5	263,5	278,8
Кальций	6,08	4,8	5,78
Фосфор	3,02	2,89	2,97

Лактоглобулин биологик фаол препарати билан даволанган II тажриба гуруҳи бузоқлари I тажриба гуруҳи бузоқларига нисбатан (хўжаликдаги даволаш усули) эрта соғайиб кетиб, уларда озуқа сарфи юқори бўлганлиги кузатилди.

2 жадвалда тажриба даврида бузоқларга сарфланган озуқа сарфи ва етиштирилган ўсиш вазни маълумотлари келтирилди.

2 жадвал. Тажриба даврида бузоқларнинг ўсишига нисбатан сарфланган озуқа

Кўрсаткичлар	Гуруҳлар		
	Назорат	I тажриба	II тажриба
Мутлоқ ўсиш, кг	118,6	107,5	115,7
Сарфланган озуқа бирлиги, кг	529,9	485,0	509,3
Ҳазмланувчи протеин, кг	63,9	58,4	61,3
1 кг вазн ўсишига кетган озуқа бирлиги, кг	4,46	4,5	4,4
1 кг вазн ўсишига кетган ҳазмланувчи протеин, г	538	543	530

2 жадвал маълумотлари таҳлиliga кўра, мутлоқ ўсиш миқдори назорат гуруҳи бузоқларида тенгдошлари I тажриба гуруҳига нисбатан 11,1 кг ёки 10,3% га, II тажриба гуруҳига нисбатан 2,9 кг ёки 2,5% га юқори бўлган бўлса, сарфланган озуқа бирлиги I тажриба гуруҳига нисбатан 44,9 кг ёки 9,3%, II тажриба гуруҳига нисбатан эса 20,6 кг ёки 4% ортикча бўлди. Ҳазмланувчи протеин 5,5 кг ёки 9,4% ва 2,6 кг ёки 4,2% юқори бўлди. 1 кг вазн ўсиши учун 4,46-4,5 озуқа бирлиги атрофида сарфланди.

Лактоглобулин иммун препарати билан даволанган II тажриба гуруҳи бузоқлари I гуруҳ хўжаликда қўлланилган усулда даволанган тенгқурларига нисбатан рациондаги берилган озуқаларни яхши истеъмол қилди.

Хулоса. Лактоглобулин иммун препарати билан даволаш усули хўжаликда қўлланиладиган даволаш усулидан самарали бўлиб, касал бузоқлар тез тузалиб улар организмидаги химоя функцияси ошиши, оксидланиш ва қайтарилиш реакцияларининг кучайганлигидан далолат беради. Бузоқлар организмида моддалар алмашинувини кучайиши уларнинг келгусида соғлом ва яхши ўсишига хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Акмалхонов Ш.А., Аширов М. Бузоқ ва ғўнажинларни ўстириш технологияси. –Т.: Мехнат, 1986. -103-128 б.
2. Брюзгин И.В. Комплексная терапия телят, больных диспепсией. Труды Пензенской областной государственной сельскохозяйственной опытной станции. Приволжское книжное издательство. 1973.204-209 с.
3. Гундоров В.В., Фалькова Н.Я. Иммуноглобулин – эффективное средство// Ж. Ветеринария. 1978, №4. -С.89.
4. Иваненков И.Т. Влияние полиглобулинов на показатели крови новорожденных телят и устойчивость к диспепсии.- Ученые записки Витебского ветеринарного института. Минск,1974, т.27.стр. 48-51.